

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI MATEMATIK TA'LIMIDA STEAM- TEXNOLOGIYASI VA TAYYORLIK DARAJASIGA QO'YILADIGAN MINIMAL TALABLAR.

Azizova Ziroat Baxodirovna¹, Murodjonova Dilnavoz Rovshan qizi², Salimova Zoxida Abdumo'min qizi³.

¹Qoqon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi, ²Qoqon Davlat Pedagogika Instituti Maktabgacha ta'lim yonalishi talabalar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15314764>

Annotatsiya. Ushbu maqolada **STEAM- texnologiyasini qo'llash.** bolaning kelgusida o'z muvaffaqiyatini namoyon qilishi uchun asos sifatida ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni rivojlantirish, o'sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalash, ularning qiziqishini uyg'otish haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: STEAM, badiiy-estetik, ijtimoiy-emotsional, o'qitish, yondashuv, fan va texnologiyalar, qurish- yasash, muhandislik, tasviriy san'at.

Аннотация. В данной статье используется технология STEAM. Предоставляется информация о развитии социальных и эмоциональных навыков, воспитании подрастающего поколения и пробуждении у него интереса как основы будущего успеха ребенка.

Ключевые слова: STEAM, художественно-эстетический, социально-эмоциональный, преподавание, подход, наука и техника, строительство, инженерия, изобразительное искусство.

Annotation. This article provides information on the use of STEAM-technology. as a basis for the child's future success in developing social and emotional skills, educating the growing younger generation, and arousing their interest.

Keywords: STEAM, artistic-aesthetic, social-emotional, teaching, approach, science and technology, construction, engineering, fine arts.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni badiiy-estetik va musiqiy tarbiya berish hamda ta'lim darajasini oshirish, erta yoshdan boshlab STEAM - o'qitish asoslarini joriy etish, bolaning kelgusida o'z muvaffaqiyatini namoyon qilishi uchun asos sifatida ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni rivojlantirish, o'sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalash, ularning qiziqishini uyg'otishdan iborat. Shu bilan birga, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni ma'naviy yetukligi uchun yosh avlodni tarbiyalashning samarali tashkiliy va pedagogik shakllarini va usullarini ishlab chiqishni taqozo etadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida STEAM - faqat o'qitish usullari emas balki bolalarni aqlini charxlash hamda intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga ham katta yordam beradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar STEAM - o'qitish orqali bilim olish bilan birgalikda undan qanday foydalanish haqidagi ma'lumotlarga ham ega bo'ladilar. STEAM - o'qitish orqali ta'limga yondashuv, fan va texnologiyalarni, qurish- yasash va matematikani chuqur o'rganib boradilar. STEAM - o'yinlari orqali bolalarning bilimlari mustaxkamlanib borishiga erishiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevni ta'lim sohasini tubdan isloh qilish, yosh avlod ta'lim-tarbiyasi masalasiga jiddiy e'tibor bilan qarash zarurligini davlat siyosati darajasigacha olib chiqqanliklari va bu borada "Maktab bu - hayot-mamot masalasi, kelajak

masalasi, uni davlat, hukumat va hokimlarning o'zi hal qilolmaydi, bu butun jamiyatning ishi, burchiga aylanishi kerak", deya ta'kidlaganlari yoshlar tarbiyasida pedagoglarning faoliyatini nechog'liq muhimligi va bunda alohida ma'suliyat bilan faoliyatga yondashish zarurligini ko'rsatadi.

Hozirgi kunda talim jarayonida innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, etibor kundan-kunga kuchayib bormoqda, bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha ananaviy ta'limda o'quvchilarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxsni rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Ta'lim jarayonida o'quvchi asosiy figuraga aylanadi. Pedagogik texnologiya va pedagog mahoratiga oid bilim, tajriba va interaktiv metodlar o'quvchilarni bilimli, yetuk malakaga ega bo'lishlarini taminlaydi.

Davlatimiz rahbari eng avvalo, salohiyatli yangi avlod kadrlarini tayyorlash zarurligi, buning uchun yurtimizning har bir hududida bittadan yangi tipdagi maktablar tashkil etilishini mazkur sohadagi innovatsiyalardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi.

Mazkur yo'nalishdagi islohotlar davomida ta'limga yangicha yondashuv bilan boqish kerakligini, bunda STEAM ta'limning ahamiyatli tomonlari katta ekanligi qator soha mutaxassislar tomonidan ta'kidlanib kelinmoqda.

STEAM ta'lim texnologiyasi maktab o'quvchilarini yangicha o'qitish metodikasi bo'lib, an'anaviy o'qitish metodikasidan farqli metodika hisoblanadi.

U o'quvchilarni bir vaqtning o'zida beshta:

- fan (Science),
- texnologiya (Technology),
- muhandislik, (Engineering),
- tasviriy san'at (Art),
- matematika (Math) bo'yicha o'qitishga mo'ljallangan.

STEAM fan bo'yicha emas, balki mavzular bo'yicha integratsiyalashgan o'qitish tizimidir. Mazkur ta'lim amaliy mashg'ulotlar yordamida ilmiy-texnik bilimlarni real hayotda qo'llash tushuniladi.

Ixtisoslashgan maktablarida "STEAM" ta'lim dasturi asosida o'qitish tashkil qilinishi, 9-11-sinflarda o'quvchilar o'zlarining qiziqishiga qarab ayrim fanlarni tanlash orqali individual bilim olish imkoniyatiga ham ega bo'lishi bilan umumta'lim maktablaridan tubdan farq qiladi. Chunki mazkur maktablarining asosiy vazifalaridan biri - tabiiy va aniq fanlarni chuqur o'qitish, o'quvchilarning innovatsion bilimlarni o'zlashtirishi, ularning intellektual, ilmiy- ijodiy salohiyatlarini ochib berish va rivojlantirishdan iborat.

STEAM yondashuviga oid darslik va o'quv qo'llanmalari Cambridge University Press shu jumladan Oxford University Press va Collins kabi nufuzli nashriyotlar tomonidan chop etilgan. Cambridge taklif qilayotgan o'quv dasturining asosiy afzalligi jahon mehnat bozoridagi tamoyillardan kelib chiqib, o'quvchilarda tegishli zamonaviy bilim va ko'nikmalarni shakllantirishga urg'u berishdir.

O'quvchilarga mazkur fanlarni o'qitishda malakali mahalliy o'qituvchilar bilan bir qatorda, xorijlik o'qituvchilar ham hamkorlikda saboq beradilar. Yuqori malakali xorijiy mutaxassislarni ishga yollashda mazkur yo'nalishda ko'p yillik tajribaga ega "Teachaway"

(Kanada) va "TIC Recruitment" (Buyuk Britaniya) rekrutning kompaniyalari bilan hamkorlikda ishlar amalga oshirilmoqda.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, ta'limda moddiy ba'za, standart, o'quv rejalar, dastur va darsliklar qanchalik takomillashtirilmasin, kutilgan asosiy natijaga erishish, chuqur va puxta bilim berish, yuqori sifatdagi o'zlashtirishga erishish bevosita nazariy va amaliy mashg'ulotlarni olib boruvchi o'qituvchining ijodkorligi, izlanuvchanligi, malakasiga, pedagogik mahoratiga bog'lanib qolaveradi. Har qanday ta'lim o'quvchi shaxsiga, uning qiziqish, xohish istagiga, ehtiyojiga qaratilmog'i kerak. Ya'ni, ta'limni individuallashtirishga qaratilmog'i talab etiladi. Mazkur jarayonni samarali tashkil etishda esa STEAM ta'lim dasturiga asoslangan ta'limni tashkil etish amalda belgilangan vazifalarga erishishimizda ulkan zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. *Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga a. quramiz. – T.: "O'zbekiston", 2017.*
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 1059-son Qarori 1-ilovasi. // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 03.01.2020 y., 09/20/1059/4265-son
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston", 2021. – 464 bet
4. *Qodirova F.R., Toshpo'latova Sh.Q., Kayumova N.M., A'zamova M.N.*
5. Azizova Ziroat "The content of children's preparation for school in preschool educational organizations". Galaxy international interdisciplinary research journal (giirj) 78-80 b 2024
6. A.Z. Baxodirovna "Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirishda tasviriy faoliyatning ahamiyati", Science and innovation 3 (special issue 31), 34-37 2024y
7. AZ Baxodirovna "Sharq matematik olimlarining asarlarida arifmetikaning rivojlanishi", Science and innovation 3 (special issue 31), 455-460b 2024y
8. P.F. Миннуллина, А.Р. Нуриева, З.Б. Азизова "Подготовка будущих воспитателей в полилингвальном образовательном пространстве" Science and innovation 3 (special issue 31), 88-91 2024y
9. A.Z. Baxodirovna, "Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnatni tashkil etish shakllari" Science and innovation 3 (special issue 31), 38-44 2024y
10. A.Z. Baxodirovna "Ta'limiga tayyorlashga ta'sir etuvchi omillar", Science and innovation 3 (special issue 31), 187-193
11. З.Б. Азизова, З.А. кизи Абдуразакова "Болаларда халқ оғзаки ижоди воситасида миллий ғурур хиссини шакллантиришда оиланинг ўрни»International conference of education, research and innovation 1 (2), 50-62 2023
12. Muminova, G. "HONORARY WOMEN IN UZBEK ART." Science and Innovation 1.6 (2022): 244-247.
13. Irmatova Ma'mura Djuraevna PERIOD OF KINDERGARTEN AGE - THE BEGINNING STEPS OF EDUCATION, THE FORMATION OF SOCIALLY NECESSARY CHARACTERIZATIONS IN A PERSON IJSSIR, Vol. 11, No. 06. June 2022 41-44
14. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.

15. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // International journal of social science & interdisciplinary research, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
16. NG Malikovna INTELLEKTUAL O ‘YINLAR ORQALI MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI AQLIY RIVOJLANTIRISH Science and innovation 3 (Special Issue 31), 367-371
17. BR Djurayeva, HM Tojiboyeva, GM Nazirova Modern trends in the education of children of preschool age Tashkent-2015
18. NG Malikovna, EM Akilovna, SN Anvarovna, KD Bakhodirovna, ..DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF PRESCHOOL EDUCATION IN CHILD DEVELOPMENT: THE EXAMPLE OF MARKETING RESEARCH. International Journal of Early Childhood Special Education 14 (5) 2022
19. GM Nazirova STEAM TECHNOLOGIES, A NEW STAGE IN THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal 1 (3 ... 2024
20. Kadirova, Dildora, U. Olimjonova, and L. Azimova. "GOALS AND OBJECTIVES OF CHILD EDUCATION IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." *Академические исследования в современной науке* 2.25 (2023): 93-99.
21. Sh.Karimova PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL PEDAGOGICAL PRINCIPLES
<file:///C:/Users/Windows10/Downloads/Telegram%20Desktop/Каримова%20Ш.%20Имп%20фактор93-100.pdf> Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal 2024 Vol 1 Issue 3 Impact factor: 8.5 (Researchbib)
22. Sh.Karimova. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH OF PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION 2024 Paris, France
23. A.Z Baxodirovna”Ta’limiga tayyorlashga ta’sir etuvchi omillar”, Science and innovation 3 (special issue 31), 187-193
24. AZ Baxodirovna, RF Muxammadjonovna, KSH Baxtiyarovna, ...International Journal of Early Childhood Special Education 14 PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PRESCHOOL EDUCATION IN UZBEKISTAN: PROBLEMS AND SOLUTIONS. 2022